

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso

Projeções discursivas

Organização:

Profa. Dra. Michelle Aparecida Pereira
Lopes (UEMG)

Prof. Dr. Thiago Barbosa Soares
(UFT/CNPq)

Volume 1, Nº 3, 2024

ISSN: 2965-4440

EXPEDIENTE

Editor-chefe: Prof. Dr. Thiago Barbosa Soares

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso

109 Norte Av. NS-15, ALCNO-14. Plano Diretor Norte. CEP: 77001-090. Palmas/TO, Av.

Juscelino Kubitscheck, Palmas - TO Telefone: (63) 3363-9466

E-mail: gestadi2023@gmail.com

Site: <http://app.periodikos.com.br/journal/gestadi>

Editoração: Prof. Dr. Thiago Barbosa Soares

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso, v. 1, n. 3, maio. 2024,

Semestral.

Modo de Acesso: <http://www.gestadi.periodikos.com.br>

Editoração: Thiago Barbosa Soares

Organização: Thiago Barbosa Soares

ISSN: XXX-XXX

1. Linguagens. 2. Leituras. 3. Discurso.

CDU: 801 (05)

CDU: 802 (05)

Todos os artigos publicados na Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso são de inteira responsabilidade dos autores, não cabendo qualquer responsabilidade legal à Revista.

Gestadi - Revista do Grupo de Estudo de Análise do Discurso

Equipe Editorial

Editores-Chefe

Thiago Barbosa Soares, UFT

Conselho Editorial

Adriano Geraldo da Silva, FACAPA/UNICAMP

Andréa dos Guimarães de Carvalho, UFG

Ariel Elias do Nascimento, UFT

Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán, Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, UPTC

Carlos Alberto Turati, UEMS

Damião Francisco Boucher, UFT

Elizangela Araújo dos Santos Fernandes, UFT

Marcia Sueli Pereira da Silva Schneider, UFT

Paula Ramos Ghiraldelli, UFT

Rogério Lobo Sáber, FACAPA/ IFSULDEMINAS

Sthefan Bravin Ponche, UFT

Thiago Barbosa Soares, UFT